

الجناح الخاص

يعد هذا الجناح الفضاء الوحيد المغلق كليا بالقصر نظرا للخصوصية المطلوبة للسيدة الأولى للقصر، للا زينب، زوجة باحماد. ويتكون من حجرتين وبهوين تتقدمهما أربعة أروقة، يحيط الكل بصحن مستطيل الشكل يتوسطه صهريج مئمن الأبعاد تعلوه فسقية من الرخام الأبيض.

تتميز قاعدة سقف هذا الجناح بمجموعة من الشماسات النافذة للضوء، أما جانباها الصغيران فيحتل كل منهما مضجعا (الحناية في العرف الدارج) تحد واجهته قطعة خشبية منحوتة.

يقدم هذا الفضاء نموذجا للعمارة الخاصة التي تجمع بين مقومات الخصوصية والراحة وفن العيش.

تم استكمال بنائه سنة 1898.